

Currículos, Decolonialidade e Práticas Socioculturais na Formação de Professores

Élida de Sousa Peres

Universidade Federal do Pará
elida.peres@iemci.ufpa.br

Elizabeth Gomes Souza

Universidade Federal do Pará
elizabethmathematics@gmail.com

INTRODUÇÃO

Essa comunicação apresenta um recorte de uma tema abordado na pesquisa em nível de doutorado que está em andamento realizada pela primeira autora do texto sob orientação da segunda, que faz parte do conjunto de investigações vinculados ao projeto interinstitucional intitulado “A opção decolonial em Educação Matemática: problematizando a formação inicial de professores”¹. O propósito desse texto é discutir o currículo enquanto um território de disputa e contestações que emerge práticas na forma de disciplinas escolares ou universitárias, partindo do entendimento, de Arroyo (2012) e Paraíso (2023) os quais dialogam a respeito do currículo enquanto território em disputa, instigando este território, no qual está atrelado a questões políticas de poder e que podem colonizar ou efetivar estratégia de descolonização.

Desse modo, busco evidenciar os movimentos curriculares que permitem discutir o papel do currículo enquanto campo contestado e com diversas definições disputadas, não havendo qualquer consenso em torno de sua compreensão. O currículo vem se firmando na epistemologia educacional como um conceito imprescindível, ao ponto de ser um território disputado e contestado, que controla o que deve ser aprendido pelas novas gerações por meio da escolarização (Paraíso, 2023).

Nas palavras de Miguel (2014) a escolarização preserva o ilusório ideal de igualdade de oportunidades para todos, levando autoridades como pais, professores e estudantes a verem um modo uniforme, invariável, dogmático e autoritário, que encapsula em si própria não estabelecendo diálogo com os modo de vida que se constitui e transcorre em diferentes contextos de atividades humana.

Nesse sentido, compreendemos o currículo como um processo de escolhas intencionais, em relação aos conhecimentos que devem ser ensinados, tendo como foco central e estrutural a política pública, que marca esse território com a seleção de conteúdos, disciplinas, habilidades, competências como forma de poder, operando silenciosamente como parte de um sistema de exclusão.

De acordo com Krenak (2022, p.97) diz que desde da “modernidade, fomos provocados a nos inserir no mundo de maneira competitiva”, sendo estimulado ao longo do tempo, forma um mundo de jogadores, influenciado pelo sistema capitalista, com a individualidade, ambição pelo poder e consumismo, ocorrendo o distanciamento das relações sociais e construções coletivas.

Assim, para alcançar o propósito deste artigo, evidenciamos o currículo enquanto território que transita nos diferentes espaços, gerando possibilidades educativas que construam uma educação (matemática) para todos e por todos, sendo o território um espaço coletivo que não se limita ao

¹ Projeto financiado na chamada de Projetos universais CNPq/MCTI/FNDCT no 18/2021.

espaço escolar, universitário ou espaços não formais, mas que sejam ações, e práticas que sejam flexíveis.

TERRITÓRIO CURRÍCULAR

A partir das leituras realizadas no campo do currículo, notamos a importância em ir além dos conhecimentos normativos, de acordo com Paraiso (2023) o currículo existe não apenas para a escola, é um projeto de sociedade, no qual se depositam sonhos, esperanças, desejos, paixões, expectativas e a força do trabalho, pois ele é uma prática e é texto escrito, e ação e formalização, é caminho e também inversão que se faz no caminhar e professorar. É uma prática de significados.

É atravessado por experiências, espaços, cultura, história, política, ética, por uma diversidade de fatores, sendo a vida o mais importante. Nesse sentido, o currículo é movimento, pois está endereçado a forma que pretende constituir um sujeito, um professor, um gestor entre outros, por meio de diferentes articulações que se constituem por relações de poder que exercem poder.

Por que o foco mais próximo é no currículo? Arroyo (2012) diz que o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da função escolar, por conta disso, é o território mais cercado, mais normatizado, politizado, inovado e resignificado. Apresentando uma diversidade de indicadores na Educação básica como: Diretrizes curriculares, educação infantil, ensino fundamental de 9 anos, ensino médio, EJA, educação do campo, indígena, quilombola, étnico-racial, formação de professores e etc, sendo este elemento da política de poder.

Pensar o currículo como território em disputa e contestações, faz parte da corrida pela disputa do conhecimento, da ciência e da tecnologia, que é marcada pela questão social, econômica, política, na forma de dominação e subordinação, que se efetivam na negação intelectual de coletivos como sociais, étnicos, raciais, de gênero, campo e periferias, como foi dificultado seu acesso ao conhecimento produzido, bem como seus conhecimentos, modos de pensar, é pensar o mundo e a história, sendo colocados à margem da história (Arroyo, 2012).

No entendimento de Krenan (2022) a educação que conhecemos sempre teve o ímpeto de formatar pessoas, é necessário revolucionar as práticas estabelecidas, se persistimos em uma experiência coletiva, devemos não educamos crianças para que sejam campeãs em alguma coisa, mas para serem companheiras umas das outras.

Nesse sentido, as práticas realizadas na educação deveriam considerar diferentes formas de vida, em trocas de experiências enriquecidas e valorizadas em diferentes aspectos como ambientais, políticos, éticos, étnicos, tecnológicos entre outros, efeitos gerados para vida nas relações entre humanos e não humanos. É o modo de problematizar a prática do currículo enquanto um território de disputa e contestação que se realiza e se “constituem em diferentes formas de vida, passam a ser vista como eixo da ação educativa e da formação de educadores (Miguel, Tamayo, Souza e Monteiro, 2022).

Na direção de um currículo decolonial comprometido com um outro modo de existência, nas palavras de Miguel et al (2022), utilizam uma perspectiva de uma virada vital-praxiológica na formação de professores, propondo um modo decolonial e indisciplinar de políticas de formação, em relação à imagem única e exclusiva de matemática, visando a desconstrução de discursos colonizadores.

Nesta direção Arroyo (2012), Paraiso (2023) e Krenak (2022) vem dialogando em seus textos, um currículo que se movimenta por espaços ainda não habitados para experimentar educar, viver, sonhar, criar forma ética, política e comprometida com a diferença, constituindo diferentes currículos a partir da subjetividade. Visto que, a base da educação é feita em atrito

com o cotidiano, e a experiência diária que acontece na educação é que possamos formar sujeitos que tenham experiência colaborativa e não de concorrência.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento deste texto, utilizamos uma abordagem bibliográfica crítica, segundo Minayo (2001) pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os desejos do pesquisador e os autores envolvidos em seu horizonte de interesse, discutindo ideias e pressupostos, crítica porque devemos estabelecer um diálogo reflexivo entre a teoria e o objeto de investigação por nós escolhido.

De acordo com Miguel et al, (2022) a desconstrução deridiana que opera para o deslocamento de nosso olhar para os modos com práticas culturais normativas se realizam e se inventam em diferentes formas de vida, tornado alvo da problematização escolar e universitária decolonial-indisciplinar e da formação de professores.

As escolhas dos textos se constitui a partir de leituras de livros sobre currículo que tem como estruturante a escola. Os artigos selecionadas tratam de formação indisciplinar no modo de se fazer as matemática e tem como propósito submeter as práticas de mobilização de cultura matemática dentro e fora da escola. É para complementar a discursão foi utilizando o Futuro ancestral de Ailton Krenak que tratar da educação e suas relações com ancestralidade e coletividade.

As discursões do texto operam em uma perspectiva decolonial que vem produzindo pensamentos em direção contrária do colonialismo e todas as formas de dominação do capitalismo. A ideia é apresentar outros modos, é diferentes vozes e pensamentos sobre a educação (matemática), para além dos modelos disciplinares que a escola nos impõem.

As articulações dos textos vislumbram um reflorestamento do currículo, em uma perspectiva do sentipensar o território no que diz Krenak (2022) nossa sociabilidade tem que ser pensada para além dos seres humanos, mas nas relações humanos e não humanos. Bem como sobre as suas formas de produzirem , reproduzirem ou extinguirem vidas e formas de vida na Terra que constitui o propósito político -pedagogico decolonial (Miguel et al, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa esperamos contribuir com as discursões sobre currículo e a formação indisciplinar-decolonial, reflorestando o currículo com a valorização de saberes e práticas socioculturais, que nem sempre são evidenciados no currículo escolar e universitário de Matemática. Nesse sentido, buscamos problematizar as práticas curriculares conectando os sujeitos para além das disciplinas que são padronizadas, mas dialogam pelo direito a vida, pelas questões ambientais, sociais dentre outras.

Assim, penso o currículo como algo em trânsito, tem início mais não tem fim, não se aprisiona a um único modo de fazer ou produzir, ele é incontrolável. O currículo circula através de diferentes espaços, como diz Paraiso (2023,p. 7) “o currículo é um conjunto de aprendizagem oportunizadas no ambiente escolar – é o coração da escola”. O currículo é um processo e tem como eixo central estabelecer relações entre a educação e a vida.

REFERÊNCIAS

Arroyo, Miguel G.(2012) Currículo , territorio em disputa.3.ed.Petropolis, RJ: Vozes.

Krenak, Ailton. (2022)Futuro Ancestral.1º ed. São Paulo: Companhia das letras.

Minayo, Maria Cecília de Souza (2001) (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes.

Miguel, Antonio. (2014)Será a educação matemática um problema para a escola ou a escola um problema para a educação matemática. RIPEM V.4, N.2.

Miguel, Antonio; Tamayo, Carolina; Souza, Elizabeth Gomes; Monteiro, (2022) Alexandrina. Revista de Educação Matemática (REMat), São Paulo (SP), v. 19, Edição Especial, pp. 1-22, e022004.

Paraiso, Marlucy Alves. (2023)Currículos: teorias e políticas. São Paulo: Contexto.

